

Emprendimiento rural femenino, una forma de vida en las comunidades rurales de la sierra en el estado de Durango, México

Rural female entrepreneurship, a way of life in rural communities in the highlands of the state of Durango, Mexico

Mayela del Rayo Lechuga-Nevárez

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango, México
mlechuga@itdurango.edu.mx

Idana Beroska Rincón Soto

Universidad Nacional de Costa Rica
Centro Internacional de Investigación y Estudios Especializados (CIIEES), Costa Rica
idberincon@gmail.com

Recibido: 19/09/2023

Aceptado: 13/01/2024

Formato de citación:

Lechuga-Nevárez, M. del R., Rincón Soto, I. B. (2024). "Emprendimiento rural femenino, una forma de vida en las comunidades rurales de la sierra en el estado de Durango, México". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 101, 97-110, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mlechuga.pdf>

Resumen

Las comunidades rurales en el estado de Durango están enfrentando diversas problemáticas que influyen y limitan su desarrollo socioeconómico. Ante esta situación, las mujeres rurales han tenido que incursionar en la actividad emprendedora, creando empresas que les han permitido tener un sustento para su familia y a su vez impactando social y económicamente en su comunidad. El objetivo de la investigación es analizar el emprendimiento rural femenino una forma de vida en las comunidades rurales en Durango, México. El estudio es de corte cuantitativo, con un diseño, exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Para la recopilación de la información se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La población de estudio, fueron las mujeres emprendedoras de estas comunidades rurales. Los resultados muestran un cambio cultural en la población de estudio, al aceptar que las mujeres generen sus emprendimientos y sean el pilar del sustento de sus familias impactando social y económicamente en sus comunidades; bajo este contexto de una nueva ruralidad, es importante que las instancias gubernamentales apoyen a las emprendedoras rurales para fortalecer sus negocios y con ello el desarrollo socioeconómico rural.

Palabras clave

Emprendimiento rural, comunidades rurales, mujeres emprendedoras, empoderamiento femenino.

Abstract

Rural communities in the state of Durango are facing various problems that influence and limit their socioeconomic development. Faced with this situation, rural women have had to venture into entrepreneurial activity, creating companies that have allowed them to have a livelihood for their family and in turn impacting socially and economically in their community. The objective of the research is to analyze female rural entrepreneurship as a way of life in rural communities in Durango, Mexico. The study is quantitative, with an exploratory, descriptive, explanatory, and correlational design. For the collection of information, the survey technique was used and the questionnaire as an instrument. The study population was women entrepreneurs from the rural communities of the mountains in the state of Durango. The results show a cultural change in the population of the study communities, accepting that women generate their enterprises and are the pillar of their families' livelihood, having a social and economic impact on their communities; In this context of a new rurality, it is important that government agencies support rural entrepreneurs to strengthen their businesses and with its rural socioeconomic development.

Keywords

Rural entrepreneurship, rural communities, entrepreneurial women, female empowerment.

1. Introducción

El emprendimiento femenino ha sido un tema que ha despertado cada vez más el interés de los gobiernos, los académicos y la sociedad en general, debido a que se ha convertido en un factor que permite enfrentar importantes desafíos de la humanidad, como la inclusión, desigualdad y el estereotipo de género (Mesa, Morales y Hurtado, 2023). El emprendimiento se distingue como una de las soluciones factibles al problema de la brecha de género y desempleo, ya que suscita la inclusión social y lucha contra la pobreza y la discriminación; sin embargo, este dependerá en gran medida del contexto en el que se encuentre el emprendedor y de los factores impulsores o limitantes que enfrenta al desarrollar de alguna manera su espíritu empresarial y de la realidad de la situación económica de la región en donde este ubicado (Hribersek y Bird, 2022). De esta manera, estudiar el emprendimiento ha presentado diversas variantes para conocer cómo se genera y desarrolla en diversos escenarios, siendo uno de ellos el emprendimiento femenino, en donde últimamente se ha incrementado la participación en el mercado laboral de la mujer.

En la actualidad, las mujeres están teniendo una importante participación en la vida social que suman a sus funciones cotidianas como cuidadoras, educadoras, jefas de familia y el cuidado del hogar. Esas nuevas responsabilidades están relacionadas con la actividad económica y el ingreso familiar (Chong González, 2018). Es necesario reconocer que asumen los roles de madres de familia, asalariadas, campesinas y empresarias para contribuir al bienestar y desarrollo de su familia en las duras condiciones de un medio rural que les es adverso, en comparación con las áreas urbanas (Chong González, 2018). La mujer rural ha evolucionado en las últimas décadas, siendo

considerada actor fundamental para la dinamización del territorio por las políticas de desarrollo rural (Nicolás *et al.*, 2021).

En las comunidades rurales, el que las mujeres participen en la actividad emprendedora puede ser una oportunidad para combatir la pobreza (Solórzano *et al.*, 2014). Por otra parte, se ha comprobado que muchas de las mujeres emprendedoras han sido incitadas y animadas por su comunidad para emprender. Las trabajadoras consideran que el carácter y la personalidad de las personas líderes es fundamental; también son personas activas, comprometidas, empáticas, generosas y muy trabajadoras (Lázaro, 2023). En el medio rural, las mujeres han incursionado en el emprendimiento como una alternativa de sustento de vida familiar y comunal.

En lo rural el emprendimiento femenino ha trascendido de acuerdo con el proyecto de vida desarrollado dentro de un territorio para contribuir al desarrollo del tejido social y económico de una región con base en la cultura y el aprovechamiento de recursos (Guaneme, 2019). Debe reconocerse que estas comunidades rurales son habitadas por una gran cantidad de indígenas, por lo que se hace necesario entender también el emprendimiento rural como una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos (Castillo *et al.*, 2020).

La lucha contra la desigualdad entre personas por razón de su género es uno de los principales frentes de batallas abiertos en la actualidad, en el medio rural las mujeres están expuestas potencialmente a una doble discriminación derivada de la yuxtaposición de ser mujer en general y de ser mujer habitante en el medio rural (Suárez Ruiz, 2021), limitando de alguna forma su iniciativa emprendedora. En un medio en donde el desempleo ha resultado uno de los factores que ha incidido en propiciar la actividad emprendedora en el medio rural y que las mujeres como jefas de familia hayan decidido emprender en un ambiente de sobrevivencia ante la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 y como alternativa de reactivación económica en las localidades rurales.

En este escenario, la mujer rural es un agente de cambio en sus comunidades, donde además del trabajo que realiza en el hogar, su actividad emprendedora ha venido hacer una forma de vida como estrategia de búsqueda de calidad de vida y bienestar de su familia. De esta manera, el liderazgo de las mujeres rurales en el emprendimiento ha sido fundamental para mejorar su nivel de vida, ha disminuido el nivel de pobreza y ha fortalecido el medio en donde se lleva a cabo la actividad emprendedora que ha permitido el crecimiento y desarrollo económico rural.

De lo anterior surge el objetivo de esta investigación: analizar el emprendimiento rural femenino como una forma de vida en las comunidades rurales de la sierra en Durango, México. El tema de estudio tiene un interés evidente considerando los cambios ocurridos en los últimos años como consecuencia de necesidad de satisfacer las necesidades básicas de la población rural, en donde la mujer ha incursionado en la actividad emprendedora como forma de vida.

Después de la introducción, se presenta el fundamento teórico de las variables de estudio y su relación, luego se explica la metodología, enseguida viene los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos y su discusión, finalmente conclusiones y futuras líneas de investigación.

2. El emprendimiento rural femenino

El emprendimiento femenino surge de las capacidades creativas de las mujeres relacionadas con la realidad que las envuelve. De esta forma, las mujeres utilizan el

empoderamiento con la finalidad de abrir nuevos proyectos empresariales o iniciativas de producción. El emprendimiento de las mujeres ha ido evolucionando con los años y ha incorporado elementos fundamentales que le permiten crecer cada día, en la medida en que se establece una idea de independencia económica, que a su vez favorece el desarrollo de estas (Morón, 2023).

El emprendimiento rural y el empoderamiento femenino han tomado gran importancia, específicamente como una de las formas de independizarse y de obtener empleos las mujeres, dando muestras de sus capacidades físicas e intelectuales, que las convierten en agentes de progreso y de cambio de las condiciones de desigualdad (Castillo *et al.*, 2020). La actividad emprendedora es un medio para el desarrollo, por su contribución a la actividad económica y por disminuir la presión en el mercado de trabajo (Chong González, 2018). La falta de oportunidades en el mercado laboral es el principal factor para elegir la alternativa emprendedora, lo que explicaría que el autoempleo representa la fuente principal de trabajo remunerado de las mujeres (Chong González, 2018).

La evidencia demuestra que las mujeres emprendedoras juegan un papel fundamental en la vertebración y el desarrollo económico social de las áreas rurales, convirtiéndose en agentes clave para frenar su despoblación y garantizar su supervivencia (Zhu *et al.*, 2019). En las comunidades rurales en desarrollo, las cabezas de familia rurales están en desventaja con respecto a la acumulación de capital humano ya que éstas tradicionalmente han tenido un acceso limitado a los servicios educativos (Anríquez *et al.*, 2011). La familia y las alianzas entre ellas mismas como empresarias proporcionan un elemento esencial para el éxito de sus emprendimientos (Gutiérrez Cruz, Such Devesa y Gabaldón Quiñones, 2020). Sin embargo, aunque suelen ser personas altamente motivadas y auto disciplinadas, todavía sufren numerosas barreras socioculturales y conductas discriminatorias que pueden limitar su participación en las economías del mundo rural. En concreto, los diferentes valores, actitudes y normas básicas de convivencia en los que las mujeres rurales suelen ser socializadas respecto a los varones, al igual que la jerarquización y diferenciación de los roles que tienen asignados en la estructura social dominante suelen traducirse en más limitaciones para el autoempleo (Fernández, Campillo y Santos, 2021).

El emprendimiento femenino es uno de los objetivos de las medidas de desarrollo rural (Suárez Ruiz, 2021). Además, su favorecimiento es una de las principales iniciativas que se han implantado frente a la precariedad y discriminación del empleo asalariado de las mujeres rurales (Sampedro y Camarero, 2007; Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2011).

En general, el emprendimiento rural femenino puede tener un efecto positivo en la fijación de población al territorio y a la atracción de personas al territorio en menor medida. Además, puede incentivar el desarrollo rural (Sampedro y Camarero, 2007) y conllevar a una reducción de la brecha de género porque puede ser una fuente de autonomía e independencia de las mujeres (MARM, 2011). No obstante, la extensión del autoempleo entre las mujeres rurales puede ser debida al aumento de la cualificación que tienen las mujeres o a la precarización del empleo asalariado (Serrano, Valero y Gómez, 2020). Además, cabe la posibilidad de que las emprendedoras convocadas “en las políticas de desarrollo rural, se sitúen en un paisaje social determinado, no especialmente proclive a tal aventura emprendedora” (Sampedro y Camarero, 2007: 126). El emprendimiento rural femenino no deja de estar exento de mayores limitaciones y dificultades potenciales (Suárez Ruiz, 2021).

El emprendimiento rural femenino es, por tanto, una posible ayuda para mejorar la situación que atraviesa el medio rural y las mujeres que residen en él. La presencia de la

mujer en la actividad productiva del medio rural puede favorecer la supervivencia y sostenibilidad de este; por ello, es un tema que cada vez goza de mayor notoriedad en la sociedad actual. Por otro lado, el emprendimiento podría permitir a la mujer situarse a la vanguardia de la innovación y de la diversificación en las zonas rurales, reduciendo en gran medida las desigualdades presentadas en relación con el género (Pérez García, 2022).

El emprendimiento rural femenino como forma de vida es un trabajo gratificado que resulta ser un pilar básico para la independencia y bienestar de la mujer en una sociedad que esta experimentando cambios sociales y culturales impactando en las condiciones socioeconómicas de las comunidades.

Los beneficios del emprendimiento rural femenino como forma de vida considera dos elementos: mejor calidad de vida familiar por el incremento del ingreso, y las ventajas resultantes del posicionamiento de la mujer a través de la creación de su empresa. Estos dos efectos se refuerzan entre sí a lo largo del proceso emprendedor, multiplicando el potencial de crecimiento de sus empresas (Gutiérrez Cruz, Such Devesa y Gabaldón Quiñones, 2020), esto enfocado en la posibilidad de crear un modo de vida sostenible, apoyado en sus capacidades, conocimientos y habilidades dentro de su entorno. De igual forma, las mujeres rurales emprendedoras, se han asociado formalmente y los liderazgos locales han fortalecido el emprendimiento rural femenino (Savall, Pizarro y López, 2020).

En la iniciativa emprendedora rural femenina como forma de vida intervienen diversas variables que la modulan en mayor o menor medida, favoreciéndola o por el contrario inhibiéndola, una de las más relevantes es el contexto (Miñarro Casau y Ortiz García, 2023), de lo cual se deriva la importancia del trabajo realizado por las mujeres rurales emprendedoras a través de la creación de empresas como forma de vida cuyo objetivo es la sostenibilidad de su familia y la “sostenibilidad como motor del desarrollo” (Camarero *et al.*, 2009: 22).

Las investigaciones existentes indican que las mujeres rurales emprendedoras se caracterizan por ser de mediana edad, estar casadas, tener hijos y familiares a cargo (Heller, 2010; Traverso Cortés *et al.*, 2014), tener un nivel educativo bajo, emprender por necesidad (SELA, 2010; Traverso Cortés *et al.*, 2014), poseer micro y pequeñas empresas (GTZ, BM y BID, 2010; Heller, 2010; SELA, 2010; Traverso Cortés *et al.*, 2014), y operar en el sector comercio (GTZ, BM y BID, 2010), manufactura (GTZ, BM y BID, 2010; Traverso Cortés *et al.*, 2014) y servicios (Heller, 2010; SELA, 2010). En esta línea, también revela cómo las mujeres emprendedoras rurales comparten muchos rasgos en todo el mundo, entre ellos destaca el limitado acceso a la financiación, la informalidad y la necesidad de combinar de manera más flexible la vida familiar con la profesional (Cruz, 2021), en donde a través del emprendimiento buscan cambiar su estilo de vida, que se refleje en calidad de vida y bienestar de la sociedad rural, pero que también propicie un desarrollo rural social y económico de sus territorios.

3. Metodología

El estudio se realizó en las comunidades rurales: Otinapa, el Madroño, el Pino, Navios, Río chico, el Soldado, Garabitos y Llano Grande ubicadas en la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango, en México.

El estado de Durango se encuentra ubicado en la Sierra Madre Occidental, la cual atraviesa el estado en una dirección noroeste al sureste siendo el complejo montañoso de mayor extensión del territorio nacional (González-Elizondo *et al.*, 2013). La Sierra Madre Occidental es un corredor biológico importante para especies boreales y

elementos tropicales de montaña, en donde en el primero predominan las plantas leñosas y en el segundo las herbáceas (Rzedowski, 1978; Bye, 2005), en esta última es donde se encuentra una gran diversidad de pinos, encinos y madroños (González-Elizondo *et al.*, 2012). Este sistema montañoso tiene un valor económico y ambiental alto, ya que provee los mantos freáticos y presenta alta diversidad de especies y proporción de endemismos (Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango, 2007), además de una gran diversidad de flora de la región (González, 1983; González *et al.*, 2007; Valenzuela-Núñez y Granados-Sánchez, 2009). Las localidades rurales del estudio se encuentran localizadas en este territorio y, en consecuencia, se ven caracterizadas e influenciadas por los aspectos antes mencionados y que actualmente se han convertido en fortalezas para la actividad emprendedora.

El enfoque de este trabajo es cuantitativo. Se analizaron las variables del emprendimiento rural femenino como una forma de vida en las comunidades rurales. El diseño de la investigación fue correlacional en la medida que se quieren establecer las relaciones existentes entre las variables de la investigación, de tipo descriptivo y explicativo, al buscar especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación que se analiza; y no experimental, ya que no se realiza manipulación de las variables (Hernández *et al.*, 2017).

El trabajo de campo se llevó a cabo entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La técnica usada para la recopilación de la información fue la encuesta y como instrumento el cuestionario.

El diseño de la encuesta se realizó a partir de la operacionalización de las variables una vez realizada una exhaustiva revisión de literatura. El cuestionario consta de 85 preguntas. Para analizar cada una de las variables (*habilidades emprendedoras*, *actitud emprendedora*, *aptitud emprendedora* y *conocimiento emprendedor*) se usó la escala de Likert, con los siguientes valores según el caso: 0 Totalmente en desacuerdo; 1 En desacuerdo; 2 Me es indiferente; 3 De acuerdo; y 4 Totalmente de acuerdo.

El cuestionario está estructurado en cinco partes. La primera corresponde a las variables sociodemográficas, en la segunda se encuentran las preguntas relacionadas con las *habilidades empresariales*, la tercera corresponde a las preguntas para la variable de *actitud emprendedora*, en la cuarta se incluyeron las preguntas para *aptitud emprendedora* y en la quinta las relativas al *conocimiento emprendedor*.

Para evaluar la validez del cuestionario se aplicó la técnica de juicio de expertos. El cuestionario fue analizado por dos empresarios rurales, dos académicos y dos representantes del gobierno, quienes verificaron que el instrumento estuviera acorde en terminología con lo que se quiere analizar, cuya retroalimentación permitió fortalecerlo.

Luego se puso en marcha el instrumento y con la información recopilada se hizo el análisis de fiabilidad, para el cual se usó coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de .949, mostrando una confiabilidad fuerte.

La muestra se determinó a partir de la población, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, así como el tipo de muestreo. Se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando las características de la muestra. Para la determinación de la muestra se usó el siguiente criterio de inclusión: mujeres de las comunidades rurales que crearon un negocio. La muestra obtenida fue de 50 emprendimientos liderados por mujeres de las comunidades rurales.

Para la recopilación de la información se llevó a cabo una solicitud formal a los sujetos de estudio. Para el procesamiento y análisis de datos, una vez aplicada la encuesta, se procedió a la creación de la base de datos en Excel, luego se importó a SPSS ver. 25 para el procesamiento y análisis e interpretación de los datos.

4. Resultados

A continuación presentamos los resultados del análisis efectuado a 50 mujeres que crearon desarrollaron y consolidaron un emprendimiento rural.

4.1. Caracterización de las mujeres rurales emprendedoras

La edad promedio es de 34,5 años de las emprendedoras rurales estudiadas. El nivel educativo muestra un 30% de las mujeres tienen primaria, un 20% secundaria, el 18% secundaria trunca, es decir, no la terminaron; un 10% preparatoria trunca, un 6% preparatoria; un 8% licenciatura trunca y un 6% terminaron una licenciatura y solo un 2% concluyeron un posgrado. Estos resultados indican que las mujeres están preocupadas por prepararse, pero las necesidades presentadas por la familia han impedido que una gran cantidad de ellas hayan terminado sus estudios. Por otra parte, se muestra que han emprendido empíricamente, es decir, han usado sus saberes para iniciar el negocio. En relación con el estado civil, el 78% son casadas; el 52% pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y el 36% a medio, observándose un nivel de pobreza alto en esta mujeres estudiadas, estos resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de las emprendedoras rurales del estudio

N		50
Indicador	Característica	Valor
Edad promedio		34,5 años
Nivel educativo	Primaria	30% (15)
	Secundaria trunca	18% (9)
	Secundaria	20% (10)
	Preparatoria trunca	10% (5)
	Preparatoria	6% (3)
	Licenciatura trunca	8% (4)
	Licenciatura	6% (3)
Estado Civil	Posgrado	2% (1)
	Casadas	78% (39)
	Solteras	14% (7)
	Otro	8% (4)
Nivel socioeconómico	Alto	12% (6)
	Medio	36% (18)
	Bajo	52% (26)

Fuente: elaboración propia (2023)

4.2. Los emprendimientos rurales creados por mujeres en la sierra de Durango

La antigüedad promedio de los emprendimientos estudiados es de 8,5 años; el 78% son emprendimientos creados por necesidad, es decir, los negocios se crearon de forma rápida y sin una búsqueda de oportunidad con el objetivo de satisfacer una necesidad, básicamente orientada a generar un ingreso urgente. El 100% de estos emprendimientos son familiares; surgieron, se desarrollaron y consolidaron desde el seno familiar. Todos son micronegocios con menos de diez colaboradores. El 64% son emprendimientos informales; el número promedio de colaboradores es de 4 (vid. tabla 2).

En cuanto a la actividad de estos negocios (vid. tabla 3), los datos más significativos: son hospedaje en cabañas (16%), comedores (14%), electrodomésticos y enseres (8%), productos de limpieza (8%), misceláneas (8%), productos sanitarios (6%), restaurantes (6%). Es interesante mencionar que las mujeres rurales emprendedoras han establecido alianzas comerciales entre ellas para sostenerse y sostener sus emprendimientos.

Tabla 2. Caracterización de los emprendimientos rurales del estudio

N	50	
Indicador	Característica	Valor
Antigüedad de los emprendimientos		8.5 años
Tipo de emprendimiento	Necesidad	78%(39)
	Oportunidad	22%(11)
	Familiares	100%
	Formales	36%(18)
	Informales	64%(32)
Núm. de colaboradores promedio/negocio		4
Etapas del proceso emprendedor	Inicio	4%(2)
	Desarrollo	30%(15)
	Consolidado	66%(33)

Fuente: elaboración propia (2023)

Tabla 3. Actividad de los emprendimientos creados por mujeres

Actividad del negocio	Porcentaje	Núm.
Cabañas	16%	8
Tienda de blancos	6%	3
Electrodomésticos y enseres	8%	4
Productos sanitarios	6%	3
Productos de limpieza	8%	4
Papelerías	4%	2
Equipo de cómputo y red	6%	3
Instalaciones eléctricas	2%	1
Mantenimiento de rutas y caminos	2%	1
Albañilería	2%	1
Carpintería	2%	1
Talleres automotrices	2%	1
Misceláneas	8%	4
Restaurantes	6%	3
Comedores	14%	7
Planchadurías	4%	2
Farmacias	4%	2
Total	100%	50

Fuente: elaboración propia (2023)

4.3. Análisis descriptivo de la dimensión y sus variables

El análisis realizado a las emprendedoras rurales estudiadas muestra que las variables con la media más alta fueron *aptitud emprendedora* (4.3 ± 0.4) y *actitud emprendedora*

(4.3±0.2), seguidas de la variable *conocimiento emprendedor* (3.8±0.6) y la media más baja la obtuvo la variable *habilidades emprendedoras* (3.5±0.8), resultados que se muestran en la tabla 4.

Considerando el orden de importancia mostrado por las emprendedoras rurales para cada una de las variables, se destaca que la aptitud y la actitud emprendedora han sido relevantes para que ellas hayan tomado la decisión de emprender. El conocimiento emprendedor también ha sido importante, pero no determinante en la creación de sus negocios, ya que con sus saberes empíricos han logrado desarrollar y consolidar sus emprendimientos y finalmente las habilidades emprendedoras.

Tabla 4. Análisis de la dimensión emprendimiento rural femenino

Dimensión	Variables	Media y σ
Emprendimiento rural femenino	Aptitud_emprendedora	4.3±0.4
	Conocimiento_emprendedor	3.8±0.6
	Actitud_emprendedora	4.3±0.2
	Habilidades_emprendedoras	3.5±0.8

Fuente: elaboración propia (2023)

De acuerdo con la prueba de ANOVA, que evalúa la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores, se demostró las diferencias entre los grupos de las variables, los resultados indican que no hay diferencias significativas estadísticamente entre los grupos en las variables mencionadas anteriormente. Los datos estadísticos para las variables (vid. tabla 5): *aptitud emprendedora* fue de ($F_{(1,29)} = 5.557$; $p < .05$); *actitud emprendedora* ($F_{(1,32)} = 2.545$; $p < .05$); *conocimiento emprendedor* ($F_{(1,21)} = 18.882$; $p < .05$); *habilidades emprendedoras* ($F_{(1,20)} = 28.021$; $p < .05$). Estas cuatro variables son significativas en el “emprendimiento rural femenino”, con un nivel de significancia menor a .05.

Tabla 5. Análisis de la dimensión y sus variables

Emprendimiento_Rural_Femenino		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Aptitud_emprendedora	Entre grupos (Combinado)	7.966	20	.398	5.557	.000
	Dentro de grupos	2.079	29	.072		
	Total	10.044	49			
Actitud_emprendedora	Entre grupos (Combinado)	5.774	17	.340	2.545	.011
	Dentro de grupos	4.271	32	.133		
	Total	10.044	49			
Conocimiento_emprendedor	Entre grupos (Combinado)	9.661	28	.345	18.882	.000
	Dentro de grupos	.384	21	.018		
	Total	10.044	49			
Habilidades_emprendedoras	Entre grupos (Combinado)	9.803	29	.338	28.021	.000
	Dentro de grupos	.241	20	.012		
	Total	10.044	49			

Fuente Elaboración propia.

La tabla 6 muestra los resultados que indican que existen relaciones significativas en las variables consideradas para la dimensión estudiada. Estas diferencias establecidas por la percepción que tienen las mujeres rurales emprendedoras en relación con la importancia de cada una de las variables que influyen para emprender. La variable con

un nivel de significancia más alto fue *habilidades emprendedoras* con .940, y está relacionada con las destrezas y prácticas que tienen las emprendedoras rurales para llevar a cabo la actividad emprendedora, dentro de estas habilidades está el liderazgo, el desarrollo emprendedor, el intercambio de conocimiento y el trabajo en equipo como estrategia emprendedora y fortalecer sus emprendimientos. La variable *conocimiento emprendedor*, con un nivel de significancia de .898, se refiere a las competencias y saberes que facilitan el emprendimiento rural, en donde el conocimiento en innovación, creatividad, administración y la formación emprendedora han sido importantes en la creación de sus empresas. La variable *aptitud emprendedora*, con un nivel de significancia de .735, explica la capacidad que se tiene para hacer negocios, es decir, la búsqueda de oportunidades, fijar metas, buscar información y la planificación han facilitado emprender. La variable *actitud emprendedora*, que tuvo un nivel de significancia de .521, explica que el comportamiento y forma de ser de las emprendedoras rurales para la creación de empresas, en este caso ha sido relevante el compromiso, la ética, correr riesgo, la resiliencia y la persistencia.

Tabla 6. Correlación entre las variables del estudio

		Emprendimiento rural femenino	Aptitud	Conocimiento	Actitud	Habilidades
Emprendimiento rural femenino	Correlación de Pearson	1	.735**	.898**	.521**	.940**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
Aptitud	Correlación de Pearson	.735**	1	.482**	.529**	.546**
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
Conocimiento	Correlación de Pearson	.898**	.482**	1	.296*	.847**
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.037	.000
	N	50	50	50	50	50
Actitud	Correlación de Pearson	.521**	.529**	.296*	1	.325*
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.037		.021
	N	50	50	50	50	50
Habilidades	Correlación de Pearson	.940**	.546**	.847**	.325*	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000	.021	
	N	50	50	50	50	50

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

* . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Fuente Elaboración propia.

Los resultados evidencian que las mujeres rurales emprendedoras han puesto en práctica sus habilidades emprendedoras como el trabajo en equipo, la proactividad, la resiliencia, la persistencia, el liderazgo y el manejo de sus emociones. Estar en contacto unas con otras ha facilitado el emprendimiento, así como desenvolverse en el mercado actual tan complejo y competitivo. La actitud emprendedora habla de la forma de ser de las mujeres emprendedoras, de un carácter y unos valores que las lleva a enfrentar con determinación los obstáculos que se presentan en sus proyectos. Todo ello en un contexto de incertidumbre e inestabilidad como es, particularmente, el de la economía en estas comunidades.

La tasa de analfabetismo en los jóvenes rurales es más elevada que en las áreas urbanas. Además, el número de años de estudio también es menor, aunque es importante mencionar que, pese a esta desventaja tan marcada, se reconoce que, en los últimos años, la retención escolar ha mejorado (Guiskin, 2019). En el caso de las mujeres rurales, la posible falta de conocimiento emprendedor se ha visto compensada por los saberes y experiencia adquiridos a lo largo de su vida en el campo. De ahí la importancia de incorporar la formación emprendedora para estas mujeres a través de programas de capacitación creados por instancias gubernamentales y llevados a las comunidades rurales, considerando que los emprendimientos rurales enfocados como forma de vida han generado beneficios para las emprendedoras rurales, sus familias y las comunidades rurales, creando fuentes de empleo para sus poblaciones e impactando social y económicamente de forma positiva.

Por otra parte, también se observa la relación que existe entre las diferentes variables que conforman a la dimensión estudiada, indicando que cualquier cambio generado, favorable o desfavorable, presentado entre las variables afectara a esta dimensión.

5. Conclusiones

Los resultados de esta investigación muestran que la motivación principal para emprender de las mujeres rurales es mejorar su estado actual de vida, como consecuencia de la falta de trabajo en sus comunidades rurales y las necesidades personales y familiares.

En el estado de Durango, el emprendimiento rural femenino ofrece una nueva cara del medio rural, abriendo numerosas oportunidades de negocio para este colectivo a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y materiales de la zona. Las actitudes, aptitudes, conocimientos y habilidades emprendedoras de estas mujeres les han permitido superar las limitaciones y dificultades, logrando emprendimientos que han mejorado sus condiciones de vida, las de sus familias y su comunidad.

En el estudio se aprecian carencias educativas en las emprendedoras rurales, lo que pone de manifiesto la necesidad de programas de capacitación por parte de instancias de gobierno y su aplicación en las comunidades rurales con el objetivo de mejorar sus emprendimientos con la incorporación de ideas innovadoras y creativas. La formación emprendedora, además de generar conocimientos y habilidades, promueve la creación de negocios con valores y calidad en ámbitos como la gestión y el empleo. No obstante, para que esto se plasme sobre el terreno, deben converger los diferentes agentes del proceso emprendedor. Esto posibilitará escenarios de trabajo en equipo, la construcción de alianzas formalizadas entre las mismas mujeres rurales emprendedoras y organizaciones públicas y privadas con y sin fines de lucro que incentiven y fortalezcan la actividad emprendedora, así como la solidaridad y la responsabilidad social y ambiental que adicione un nuevo valor al emprendimiento rural.

Se trata, en definitiva, de cambiar la mentalidad y la cultura, reduciendo brechas y propiciando riqueza con criterios de sostenibilidad, de manera que las nuevas generaciones permanezcan en sus comunidades con emprendimientos que incrementen la calidad de vida y bienestar de su entorno familiar, local y regional.

6. Bibliografía

Anríquez, G. *et al.* (2011). *The State of food and agriculture. Women in agriculture. Closing the gender gap for development 2010-11*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. <http://www.fao.org/3/a-i2050e.pdf>

- Bye, R. (2005). Prominence of the Sierra Madre Occidental in the biological diversity of Mexico. En L. F. DeBano, A. Ffolliott, G. J. Ortega Rubio, R. H. Gottfried y C. B. Hamre (Eds.), *Biodiversity and management of the Madrean archipelago: The sky islands of Southwestern United States and Northwestern Mexico* (pp. 19–27). Tucson, AZ.: United States Department of Agriculture Forest Service, General Technical Report RM. <https://doi.org/10.2737/RM-GTR-264>
- Camarero, L., Cruz, F., González, M., Pino, J. y Sampedro, R. (2009). *La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social*. Colección Estudios Sociales, 27. Fundación “La Caixa”.
- Castillo, A., Ordoñez, D., Erazo, L., y Cabrera, J. (2020). Emprendimiento Rural, una Aproximación desde el Empoderamiento Femenino. *Empresarial*, 14(1), 39-51. <https://doi.org/10.23878/empr.v14i1.178>
- Chong González, E. G. (2018). Mercado de trabajo y emprendimiento femenino en el espacio rural, *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (agosto 2018). <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/trabajo-emprendimiento-femenino.html>
- Cruz, M. G. (2021). *La mujer emprendedora en el turismo rural en Costa Rica*. Doctoral dissertation, Universidad de Alcalá.
- Fernández, M. D. P. S., Campillo, A. M., y Santos, Y. F. (2021). Contribución académica de un proyecto de aprendizaje-servicio soportado en las TIC para fomentar el emprendimiento rural femenino. *Bordón: Revista de pedagogía*, 73(4), 85-100. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2021.89544>
- González-Elizondo, M. S., González-Elizondo, M., Ruacho-González, L., López-Enríquez, I. L., Retana-Rentería, F. I. y Tena-Flores, J. A. (2013). Ecosystems and diversity of the Sierra Madre Occidental. En: G. J. Gottfried, P. F. Ffolliott, B. S. Gebow, y L. G. Eskew, (Comps). *Merging science and management in a rapidly changing world: biodiversity and management of the Madrean Archipelago III*. Proceedings RMRS-P-67. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
- González-Elizondo, M. S., González-Elizondo, M., Tena-Flores, J. A., Ruacho-González, L. y López-Enríquez, I. L. (2012). *Vegetación de la Sierra Madre Occidental, México: Una síntesis*. Acta Botanica Mexicana, 100, 351- 403.
- González E., S. (1983). *La vegetación de Durango*. Durango, México: Instituto Politécnico Nacional.
- González E., M. S., González E., M. y Márquez L., M. A. (2007). *Vegetación y ecorregiones de Durango*. México, D. F.: Instituto Politécnico Nacional.
- GTZ, BM y BID (2010): *Mujeres Empresarias: Barreras y Oportunidades en el Sector Privado Formal en América Latina*, LEDEL SAC, Lima, Perú. <https://www.bivica.org/files/mujeres-empresarias.pdf>
- Guaneme Rincón, L. A. (2019). *Emprendimiento rural enfocado al desarrollo económico en la región sabana centro*. Doctoral dissertation, UDEC, disponible en: <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/>
- Guiskin, M. (2019). Situación de las juventudes rurales en América Latina y el Caribe. México: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45048-situacion-juventudes-rurales-america-latina-caribe/>
- Gutiérrez Cruz, M., Such Devesa, M. J., Gabaldón Quiñones, P. (2020). La mujer emprendedora en el turismo rural: peculiaridades del caso costarricense a través de la revisión bibliográfica. *Cuadernos de Turismo*, 46, 185-214. <https://doi.org/10.6018/turismo.451691>

- Heller, L. (2010). *Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe: realidades, obstáculos y desafíos mujer y desarrollo*. Serie mujer y desarrollo. Naciones Unidas, Santiago, Chile. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/5818>
- Hernández, S., R., Méndez, V., S., Mendoza, T., Ch. y Cuevas, R., A. (2017). *Fundamentos de investigación* (1ª. ed.). México: McGraw Hill.
- Hribersek, S. y Bird, M. (2022). A Systematic Literature Review on Female Entrepreneurship and an Agenda for the Future. *Academy of Management Proceedings*, (1). 1-10. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2022.14307abstract>
- Lázaro Macián, N. (2023). *Análisis del impacto de proyectos de desarrollo en el empoderamiento de mujeres de comunidades rurales en Republica Dominicana*, TFM, Universitat Politècnica de València. Disponible en: <https://riunet.upv.es/>
- Mesa, F. A. H., Morales, A. J. M., y Hurtado, P. D. (2023). Emprendimiento femenino en América Latina: una aproximación teórica. *Económicas CUC*, 44(2). <https://doi.org/10.17981/econcuc.44.2.2023.Org.3>
- Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) (2011). *Diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural*. Madrid: Publicequipo.
- Miñarro Casau, P., y Ortiz García, P. (2023). Emprendimiento y género. Una experiencia de resiliencia en la ciudad de Lorca. *Aposta: Revista de Ciencias Sociales*, 96, 52-68. <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pminarro.pdf>
- Morón, V. E. O. (2023). Elementos que inciden en la creación de una política pública de empleo local para madres solteras y mujeres cabeza de hogar. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, 29, 207-234. <https://doi.org/10.18601/21452946.n29.10>
- Nicolás Martínez, C., García Pina, C., Manzanares Gutiérrez, A., y Riquelme Perea, P. J (2021). LEADER una política para la dinamización del emprendimiento rural femenino en Murcia. *Convergencia*, 28. <https://doi.org/10.29101/crcs.v28i0.16533>
- Pérez García, L. (2022). El emprendimiento femenino rural en Castilla y León, TFG, Universidad de Valladolid. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/>
- Rzedowski, J. (1978). *Vegetación de México*. México, D.F.: Ed. Limusa.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] (2005). Control técnico de aprovechamientos. <https://www.gob.mx/>
- Serrano, C. y Valero, Gómez, C. (2020). Las emprendedoras en el medio rural. El caso de estudio del Somontano aragonés. *RIO: Revista Internacional de Organizaciones*, 24, 91-110. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7655631>
- Solórzano Loayza, R. A., Altamirano Romero, J. C., Quezada Torres, J. F., y Aranda Álvarez, C. M. (2014). *Emprendimiento rural femenino en el Perú*. PUCP. <https://www.proquest.com/openview/13bbb2c68edd8d664b8e27de95724c0c/>
- Sampedro, R. y Camarero, L. (2007). Mujeres en la España rural. El sujeto pendiente de desarrollo. *RIS. Revista Internacional de Sociología*, 48, 121-146. <https://doi.org/10.3989/ris.2007.i48.71>
- Savall, N. V., Pizarro, J. E., y López, D. E. V. (2020). Redes de apoyo al emprendimiento femenino en territorios rurales. *OBETS: Revista de Ciencias Sociales*, 15(1), 317-356. <https://doi.org/10.14198/OBETS2020.15.1.11>
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (2010). *Desarrollando mujeres empresarias: la necesidad de replantear políticas y programas de género en el desarrollo de PYMES*, documento de trabajo [SP/Di No. 5-10], Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela, Junio.
- Suárez Ruiz, C. (2021). *Emprendimiento rural femenino en las Cinco Villas*. TFM, Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/109806/files/TAZ-TFM-2021-1176.pdf>

- Traverso Cortés, J., Iribarren Alcaíno, L.A. Y Román Onsalo, M. (2014): Emprendimiento femenino y desempeño de las empresas en la República de Chile, en *V Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*, Sevilla, 3-4 julio. <https://idus.us.es/>
- Valenzuela-Núñez, L. M. y Granados-Sánchez, D. (2009). Caracterización fisonómica y ordenación de la vegetación en el área de influencia de El Salto, Durango, México. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 15(1), 29-41. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rcscfa/v15n1/v15n1a4.pdf>
- Zhu, H., Chen, Y. y Chen, K. (2019). Vitalizing rural communities: China's rural entrepreneurial activities from perspective of mixed embeddedness. *Sustainability*, 11(6), 1-21. <https://doi.org/10.3390/su11061609>

* * *

Mayela del Rayo Lechuga Nevárez es Doctora en Gestión de la Organizaciones. Docente Tiempo completo del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango. Profesora con Perfil PROMEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel Candidato. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores Durango (SEI), con la distinción de Investigador Honorífico. Colabora en diversos proyectos de Investigación Científica financiados por el COCyTED y el TECNM.

Idana Beroska Rincon Soto es Doctora en Ciencias Económicas. Economista con postgrado en Gerencia Pública y Especialista en Investigación, cursante del Postdoctorado en neurociencias UISIL, Costa Rica. Docente en la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana Costa Rica y Universidad del Zulia Venezuela. Directora General del CIIIES, Costa rica.